

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.15082479

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ESG СИСТЕМЫ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕПУТАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

THE IMPACT OF THE ESG SYSTEM ON THE FINANCIAL RESULTS AND REPUTATION OF ORGANIZATIONS

ПОЛОВЧЕНКО МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА,
*кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».*

POLOVCHENKO MARIANNA ALEKSANDROVNA,
*Candidate of Economics, Associate Professor,
Kuban State University.*

В статье рассматривается система ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), оценка ее влияния на финансовые результаты и репутацию организаций. Осуществлен анализ ESG-практики российских компаний. Дана оценка опыту международного внедрения принципов ESG. Представлена структура ESG-рейтинга по международному индексу. Проведено исследование оценки влияния на финансовые результаты и репутацию организаций при использовании системы ESG. В работе доказано, что внедрение системы ESG представляет собой не просто тренд, а необходимость для компаний, стремящихся к долгосрочному успеху и устойчивому развитию.

The article examines the ESG system (environmental, social and corporate governance), assessment of its impact on the financial results and reputation of organizations. The analysis of the ESG practice of Russian companies has been carried out. The experience of international implementation of ESG principles is assessed. The structure of the ESG rating according to the international index is presented. A study has been conducted to assess the impact on the financial results and reputation of organizations when using the ESG system. The paper proves that the introduction of the ESG system is not just a trend, but a necessity for companies seeking long-term success and sustainable development.

Ключевые слова: *система ESG, повестка устойчивого развития, финансовые результаты, национальные проекты, структура ESG-рейтинга, система контроля.*

Key words: *ESG system, sustainable development agenda, financial results, national projects, ESG rating structure, control system.*

Актуальность исследования системы ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) обусловлена растущими требованиями со стороны инвесторов, потребителей и регуляторов к компаниям, стремящимся не только к финансовой прибыли, но и к положительному воздействию на общество и окружающую среду.

Целью исследования является проведение оценки влияния на финансовые результаты и репутацию организаций при использовании системы ESG.

Сегодня ESG-повестка относительно хорошо развита в Великобритании, США, странах Евросоюза. На начальном этапе внедрения данной стратегии находится Россия. Российская

Федерация вовлечена в развитие повестки устойчивого развития и ESG- инвестирования через национальные проекты и бизнес-сообщество. Вдохновляющим (с точки зрения инвесторов) примером успешного внедрения принципов ESG является нидерландская транснациональная технологическая компания ASML, которая еще в доковидную эпоху успешно интегрировала принципы ESG в свою бизнес-стратегию, утвердив курс на экологическую устойчивость, социальную ответственность и ответственное корпоративное управление. Компания внедрила энергоэффективные методы в своих центрах обработки данных, снизив потребление энергии на 30 % за три года. Кроме того, ASML инвестировала 2 млрд долларов в проекты возобновляемой энергетики, что привело к сокращению выбросов парниковых газов на 50 %.

Финский производитель топлива Neste Oyj использует в качестве ресурсов переработанные сточные воды, дождевую и опресненную морскую воду, чтобы снизить нагрузку на реки. Финская компания Neste Oyj, известная как один из ведущих производителей возобновляемого топлива, активно внедряет принципы ESG (экологические, социальные и управленческие факторы) в свою стратегию и операционную деятельность [3].

Заметим, что компании лидеры российских ESG рейтингов тесно сотрудничают с государственными органами или их доли принадлежат правительству или подконтрольным правительству регионов/страны компаниям. Так, например, более 50 % акций крупнейшей энергетической компании России Газпром принадлежит государству, блокирующий пакет акций компании Роснефть принадлежит государственной компании АО «Роснефтегаз», в то время как компании имеют категорию А в рейтингах, рассчитанных по обоим индексам. Российская публичная инвестиционная компания Акционерная финансовая корпорация «Система» тесно сотрудничает с Правительством Нижегородской области по реализации совместных инвестиционных проектов и инициатив в регионе. Нефтегазовая компания Лукойл подписало соглашение о сотрудничестве с Правительством республики, которое подразумевает в том числе реализацию экологических проектов для региона.

Это говорит о том, что для Российских компаний успешное сотрудничество с государством – это эффективный способ аккумулировать свои ресурсы для управления своими ESG-рисками, обеспечивать себя дополнительными финансовыми возможностями, которые государство предоставляет социально ответственным компаниям.

Рис. 1. Структура ESG-рейтинга по международному индексу S&P 500 Sustainability Screened Index по отраслям, 2023 г. [7]

Кроме того, в текущем году согласно мировому индексу лидером по количеству компаний, которые попадают в ESG-рейтинги, стали ИТ-сфера, а также сферы здравоохранения, финансов, производители товаров второй необходимости (мебель, автомобили, одежда и прочее) (рис. 1). Это можно объяснить влиянием пандемии и смещением внимания в востребованные населением области – например, ИТ, здравоохранение, услуги связи, товары первой необходимости, а также желанием компаний получить необходимый репутационный эффект в период спада продаж, например, товары второй необходимости, недвижимость.

В современных реалиях бизнесу необходимо выстраивать эффективную систему контроля за своей активностью в ESG области. Это подразумевает создание ESG-стратегии, которая должна соответствовать бизнес-стратегии и направлять деятельность бизнеса на минимизацию рисков и фокусировании внимания на факторах, определяющие результат деятельности компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Следуя стратегии, компании сосредотачиваются на создании и реализации решений в четко определенных направлениях, которые затем преобразовываются в конкретный и измеримый набор ключевых показателей, с которыми работают заинтересованные лица. Однако руководители не до конца осознают необходимость внедрения принципов управления по ESG-факторам в стратегию компании и зачастую ограничиваются лишь несколькими проектами корпоративной социальной ответственности. Это обеспечивает лишь удовлетворение потребности бизнеса в краткосрочной перспективе, но не обеспечивает его устойчивость в долгосрочной [6].

Компании не всегда успевают изучить, определить приоритетные наиболее выгодные направления развития своей деятельности, не внедряя принципы и идеи в стратегию, во взгляды сотрудников и руководителей. Это помогает отличить ответственную компанию от субъекта, который решается привлечь внимание к своей продукции через проведение, например, маркетинговой компании с ложными целями и принципами компании. У компаний, вовлеченных в ESG-повестку, встает вопрос, каким образом необходимо грамотно учитывать и оценивать ESG-факторы внутри компании. Помимо разработки стратегии, о которой упоминалось выше, необходимо определить целевые показатели разработать четкую дорожную карту для создания ценности в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходимо сформировать оснащённую команду с неравнодушным руководителем. Ответственными за осуществление и мониторинг деятельности в области ESG в компании могут быть кураторы ESG, Дирекция, Комитет, Отдел, также это может быть организовано в виде отдельной Функции ESG в компаниях. Сформированная система управления с ясными целями и задачами поможет быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и вести эффективную коммуникацию в внешними стейкхолдерами. На 2019 год в среднем 35 % крупных компаний на рынке имеют специалистов или целые команды по ответственному инвестированию (что на 8 % превышает показатели 2016 года), по данным опроса PwC.

ESG-практики для многих российских компаний на сегодняшний день находятся на начальной стадии их развития. Самым прогрессивным аспектом является корпоративное управление, а экологический в свою очередь является отстающим аспектом [1].

Компания PwC опубликовала результаты опроса российских топ-менеджеров о том, как они оценивают состояние дел в экономике, её будущие перспективы. У респондентов спрашивали, знают ли они о концепции устойчивого развития. Согласно данным проведенного опроса, полностью осведомлены, что такое ESG только 6 % опрошенных, 34 % – осведомлены о них поверхностно, а ничего не знают о принципах устойчивого развития 58 %.

Большой интерес к ESG стратегиям проявляется со стороны руководителей крупных компаний. Среди тех топ-менеджеров, кто осведомлён об этих принципах и стараются следовать им – 41 %. В основном это руководство крупного бизнеса (51 %), в среднем и малом бизнесе показатель больше 30 %.

Каждый третий из числа осведомлённых о принципах ESG на сегодняшнее время их не осуществляет, но планирует это делать в будущем (30 %), как отмечается из результатов исследований. Каждый пятый не готов следовать этим принципам ни сейчас, ни в будущем (21 %) [7].

В 2023 году Сбер получил награду в номинации «ESG-трансформация бизнеса» как драйвер изменений в области устойчивого развития в стране [5].

Компания работает во всех трёх направлениях ESG и ставит перед собой такие задачи:

1. E – в области экологии:

– Достичь углеродной нейтральности по охватам 1 и 2 к 2030 году и содействовать национальному переходу к низкоуглеродному развитию. Для этого продолжать реализовывать «Климатическую стратегию», направленную на сокращение и компенсацию углеродного следа, включая след кредитного портфеля.

– Увеличивать эффективность использования материалов, энергии и воды, а также внедрять систему рационального обращения с отходами.

– Финансировать «зелёные» проекты, которые содействуют достижению целей в области охраны окружающей среды на национальном уровне.

– Поддерживать проекты и мероприятия, призванные повысить популярность экологического мышления среди населения страны.

2. S – в общественной сфере:

– Создавать достойные условия труда для сотрудников, заботиться об их здоровье и благополучии и прилагать все усилия к повышению качества их жизни.

– Предоставлять своим сотрудникам широкие возможности для профессионального и личностного роста, а также активно развивать корпоративное волонтерство.

– Поддерживать принципы гендерного равенства. Так, по итогам 2022 года, доля женщин на руководящих должностях в Сбере достигла 65 %.

– Соблюдать и защищать права человека в собственной деятельности и в цепочке поставок и предъявлять соответствующие требования к поставщикам и деловым партнёрам.

– Поддерживать инклюзивность, развивать безбарьерную среду, повышать доступность социально значимых финансовых и нефинансовых продуктов и услуг для уязвимых групп населения. Например, 43 тысячи устройств самообслуживания банка (95 % сети) оборудованы функцией аудиопомощника для людей с нарушением зрения.

– Поддерживать социальные и благотворительные проекты, а также реализовывать социально значимые программы в сферах здравоохранения, образования, культуры, строительства и модернизации инфраструктуры.

– В 2022 году Сбер направил 6,8 млрд рублей на благотворительность. Также компания работает в направлении поддержки устойчивого развития регионов присутствия [2].

3. G – в сфере управления:

– Обеспечивать информационную безопасность и защиту данных клиентов, совершенствовать систему противодействия коррупции и предотвращения финансовых преступлений.

– В 2022 году больше 50 миллионов клиентов воспользовались сервисами кибербезопасности.

– Обеспечивать высокие стандарты корпоративного управления и деловой этики всех компаний группы и содействовать их распространению среди поставщиков и подрядчиков.

– В банке действует горячая линия комплаенс – системы внутреннего мониторинга операций. На неё могут анонимно и круглосуточно обратиться сотрудники Сбера и любые третьи лица.

– В рамках общемировой практики наличие системы комплаенса является показателем ответственной и прозрачной деятельности компании.

– Разрабатывать подходы и механизмы в области ответственного финансирования в России и содействовать формированию стандартов, стимулов и инструментов в этой области на национальном уровне.

– Поддерживать клиентов в их ESG-трансформации, чтобы распространять лучшие практики на российском рынке и снижать воздействие кредитно-инвестиционного портфеля банка.

– Предоставлять клиентам востребованные ESG-продукты и услуги во всех бизнес-сегментах и внедрять процедуры по оценке и управлению ESG-рисками.

Сфера digital также вносит позитивную динамику в ESG-повестку. Немаловажную роль играет то, что продукты и компании digital-сферы оставляют гораздо меньший углеродный след, чем офлайн-организации:

- для производства цифровых товаров и услуг не используется тяжёлая промышленность, а для их реализации не нужна разветвлённая логистика;

- нет упаковки и обилия пластика, бумажных чеков и т. д. – большинство процессов проходят в онлайн;

- многие сотрудники работают на удалёнке, а значит, не плодятся лишние рабочие места, нет перерасхода электроэнергии, меньше людей на личном транспорте.

Минимизация углеродного следа – одна из ключевых тем ESG-повестки сегодня и на ближайшие годы.

Как забота компаний об экологии выглядит на практике? Рассмотрим на примере «Билайна» (ПАО «Вымпелком»). Телекоммуникации – энергоёмкая индустрия. Общий вклад ИКТ в глобальное потребление энергии составляет около 4 %. Но развитие «зеленых» технологий стало для операторов связи одним из приоритетов [4].

В 2020 году «Билайн» построил два новых модуля Ярославского центра обработки данных и внедрил на площадке несколько энергоэффективных решений. В новых модулях использована технология Natural Free Cooling, которая не требует компрессоров и другого энергоёмкого оборудования. 88 % оборудования ЦОДа охлаждается за счет температуры окружающей среды. В программное обеспечение центра также встроили решения, снижающие потребление ресурсов.

Заключение.

Международные компании, активно интегрирующие ESG-стандарты, демонстрируют лучшие финансовые результаты и более высокую устойчивость к рискам. Они ориентируются на прозрачность, этические практики и социальную ответственность, что позволяет им эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами и соответствовать требованиям регуляторов.

Таким образом, внедрение системы ESG представляет собой не просто тренд, а необходимость для компаний, стремящихся к долгосрочному успеху и устойчивому развитию. В будущем можно ожидать, что роль ESG-факторов будет только возрастать, и компании, не учитывающие эти аспекты, рискуют оказаться вне конкурентной борьбы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов В.В., Сироткин М.С., Баженова М.В. Российские компании в зеркале международных и отечественных ESG-рейтингов // Актуальные социально-политические исследования. 2023. № 13. С. 94-105.

2. Белик И.С., Дуцинин А.С, Никулина Н.Л. Влияние ESG- факторов на финансовое состояние и инвестиционную привлекательность российских компаний // Стратегический менеджмент и корпоративное управление. 2022. № 13. С. 44-53

3. Зачем бизнесу ESG: как внедрить принципы экологического, социального и корпоративного управления // Unisender. URL: <https://www.unisender.com/ru/blog/zachem-esg-biznesu-i-kak-vnedrit/#anchor-3> (дата обращения: 06.12.2024).

4. Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Результаты исследования практики ESG-трансформации российских компаний. 2022. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/spec-project/64395ea39a7947268863c0d>.

5. Митина А.С. Трансформация ESG в России – вызовы и перспективы // Экономика и предпринимательство. 2023. № 8. С.1146-1150.

6. Принципы ESG: что это такое и как внедрить в бизнес // СберБизнес. URL: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/principy-esg-cto-eto-takoe-i-kak-vnedrit-v-biznes#kak-kompanii-razrabatyvayut-strategii-esg (дата обращения: 06.12.2024).

7. Формула устойчивости: как крупные компании реализуют ESG-повестку // РБК. Тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/61042a549a79479b2bb0f658?from=sору> (дата обращения: 06.12.2024).

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Половченко М.А., 2025.